

AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

Jild: 03 Nashr: 09 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

NEFT VA GAZ YO'NALISHI TALABALARINING AMALIY- DIAGNOSTIK KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY O'QITISH METODLARI VA TA'LIM STRATEGIYALARINING ROLI

Sagdulayeva Farangiz

Qarshi Davlat Universiteti doktoranti

Annotatsiya: Maqolada neft va gaz yo'nalishida tahsil oladigan talabalarga samarali bilim berish, ularda kasbiy qiziqishni uyg'otish hamda kasbiy malaka va ko'nikmalarini rivojlantirish uchun oliy ta'lim muassasalarida foydalanish mumkin bo'lgan ta'lim strategiyalari tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: metod, strategiya, interaktiv usul, munozara usuli, faol o'rganish, differensial ko'rsatma, loyihaga asoslangan ta'lim, sinf texnologiyasi, mustaqil ta'lim.

Har bir kasbning o'ziga xos qiyinchiliklari va mas'uliyati bor. Neft va gaz sohasi muhandisi bo'lish uchun ham kuchli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish muhimdir. Texnika yo'nalishi talabalarida mutaxassislik fanlariga qiziqish uyg'otish va ularni darslarga faol ishtirok etishlarini ta'minlash lozim. Chunki neft va gaz sohasida faoliyat olib borish uchun talaba mutaxassislik fanlarini yaxshi o'zlashtirgan bo'lishi va bundan tashqari dunyoqarashi keng, tanqidiy fikrlash hamda yaratuvchanlik qobiliyatlariga ega bo'lishi zarur. Buning uchun esa oliy ta'lim muassasalarida talabalarda kerakli bilim, ko'nikma va kasbiy fazilatlarini shakllantirish uchun samarali o'qitish metodlari va strategiyalaridan foydalanish muhim o'rin egallaydi. To'g'ri o'qitish usullari va strategiyalari talabaning kelajakdagi kasbiy faoliyatida o'z o'rniga ega bo'lishi va yutuqlarga erishishida yordam beradi. Bunda o'qituvchilik san'ati juda katta ahamiyatga ega. Muvaffaqiyatli o'qituvchi bo'lish uchun barcha mumkin bo'lgan o'qitish usullari va strategiyalarini bilish va ulardan to'g'ri foydalanish kerak, chunki o'qituvchi qaysi o'qitish usuli talabalarni ko'proq jalb qilishini bilsa, talabalarda o'z sohasiga nisbatan ko'proq qiziqish va mehr uyg'onadi, malakali mutaxassis bo'lib yetishishi uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni yaxshiroq o'zlashtiradi.

Avvalambor, o'qitish usullari va strategiyalari o'rtasidagi farqni anglab olishimiz zarurdir. Usullar va strategiyalar ikki xil atamadir, lekin ikkalasi ham sinfni turli darajadagi talabalar bilan to'ldirish va bir xil mavzuni tushunish uchun zarurdir. Usul - bu jarayon, protsedura yoki biror narsa qilish yoki rejani amalga oshirish usuli. Boshqa tomondan, strategiya - bu bitta maqsadga yoki biror narsaga erishish

uchun maqsad, harakatlar to'plami yoki rejalari. Buni bir misol bilan tushuntirish mumkin: strategiya - bu o'qituvchining ma'lum bir kitob yoki o'quv dasturini bajarish uchun butun yil rejasini qanday tuzishi va usul - bu o'qituvchi ma'ruzani qanday o'qiganligi yoki o'qituvchi topshiriqni bajarish uchun qaysi yo'lni tanlashi.

Mazkur maqolada neft va gaz yo'nalishi talabalarini o'qitish uchun foydalanish mumkin bo'lgan samarali o'qitish usullari va ta'lim strategiyalarining turlari yoritib berilgan.

Interaktiv usuli

Bu o'quvchilar uchun ham, o'qituvchilar uchun ham foydali deb hisoblangan ta'lim usulidir. Bunda o'qituvchining asosiy vazifasi dars davomida o'quvchilar interaktiv metoddan qarshiliklarsiz foydalanishlari uchun uning muhim fikrlari va ahamiyatini tushuntirishdan iborat. Ushbu o'qitish usulida yozish mashqlari, think-pair-share (o'ylang-juft bo'ling-bo'lishing), muammoli o'rganish yoki vaziyatni tahlil qilish kabi ko'plab strategiyalardan foydalaniladi.

O'qitish strategiyalarini Benjamin Franklinning iqtibosini boshlash o'rinli bo'ladi deb o'ylayman, unda shunday deyilgan:

— *Menga ayting va men unutaman. Menga o'rgating va men eslab qolaman. Meni jalb qiling va men o'rganaman.*

Munozara usuli

Munozara usuliga faqat o'qituvchi yuqori malakali va intizomga qat'iy rioya qilgan holda amal qilish mumkin. Chunki bu ikki tomonlama muloqot usulida o'quvchilar boshqa talabalarning fikrini tinglashga, fikr almashishga tayyor bo'ladilar. O'qituvchining roli talabalar o'rtasida tartibli guruh muhokamasi usullarini joriy etish va shu bilan birga mavzuning asl mohiyatini aniqlashtirishdir. Bu usul asosan har bir talabaning bilimi, tajribasi va ijodkorligidan foydalanish uchun ishlatiladi. Butun muhokama tugagach, o'qituvchi xatolarni tuzatadi va bahsli tushunchalarni oydinlashtiradi.

O'quv topshiriq usuli

Bu faol o'rganishga yordam beradigan o'qitish usullaridan biridir. Bu usulda o'qituvchi sinf oldidan o'quvchilarga topshiriq beradi. Bu kitob yoki tadqiqot hujjatini o'qish, loyiha tahlili yoki tegishli materiallarni ko'rib chiqish bo'lishi mumkin. Ushbu usul o'quvchilarning tadqiqot qobiliyatini oshiradi va sinfdagi muhokama qismi o'qituvchi va o'quvchilarni bir-biriga nisbatan turli nuqtai nazarlarni bilishga majbur qiladi.

Ko'rgazmali o'qitish usuli

Ko'rgazmali metod - o'qituvchi o'z o'quvchisini chuqur va aniq tushunishi uchun biror narsa yoki operatsiyani bajarishi kerak bo'lgan o'qitish usulidir. Bu asbob yoki uskunaning ishlashi, muammolarni bartaraf etishni o'rgatish, ma'lum bir ishni bajarish yoki operatsiyani bajarish yoki boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Ushbu o'qitish usuli faqat o'qituvchi nima uchun, qanday, qaerda, nima va qachon tushuntirilganda taklif qilinishi mumkin. Agar yuqori malakali o'qituvchi usulni tanlasa va dars berishdan oldin yaxshilab mashq qilsa, bu vaqtni tejaydi va operatsiyaning aniqligi o'quvchilarning to'g'ri ishlashiga yordam beradi. Ko'rgazmali ta'lim berish usuli asosan laboratoriya mashg'ulotlarida qo'llaniladi.

Mustaqil ta'lim yoki amaliyot

Ba'zi o'qituvchilar mustaqil ta'lim yoki amaliyot o'qitish usuliga amal qilishadi, chunki bu talabalarning mustaqil o'rganish qobiliyatini yaxshilaydi. Bunday usullarda o'qituvchilar asosan har bir talabaga bir

xil vazifani mustaqil ravishda mashq qilish yoki uyda o'rganish uchun topshiradilar, keyin esa boshqa kuni o'qituvchilar topshiriqni baholaydilar va talabalarning savollariga javob beradilar.

O'qitish strategiyalarini Benjamin Franklinning iqtibosini boshlash o'rinli bo'ladi deb o'ylayman, unda shunday deyilgan:

— *Menga ayting va men unutaman. Menga o'rgating va men eslab qolaman. Meni jalb qiling va men o'rganaman.*

O'qitish strategiyalari talabalarga shunday ishlaydi.

Auditoriyani boshqarish

Auditoriyaning barcha o'quvchilarini jalb qilishning birinchi strategiyasi uni boshqarishdir. Guruhning odobi muhim, butun sinfni boshqarish ham muhimdir. Agar siz guruhni boshqarish strategiyalarini ro'yxatini tuzishni boshlasangiz, ro'yxatning oxiriga yeta olmaysiz, chunki har bir guruhni boshqarish uchun o'ziga xos texnikalar va turli strategiyalarga mavjud. Har bir guruhni va undagi talabalarning xususiyatlaridan kelib chiqib, ular uchun alohida strategiyalar tuzib chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi. O'qitish uslubiga o'tishdan oldin o'qituvchi butun guruhni boshqarish uchun dars jarayonida bajarish mumkin bo'lgan va mumkin bo'lmagan boshqaruv qoidalari bilan tanishtiradilar.

Ta'lim muhitini yarating

Ta'lim muhiti eng muhimi, chunki o'qituvchi ma'ruzani qanchalik yaxshi o'qimasin, agar muhit barcha talabalar o'qishga bo'lgan xohish yoki yangi bob yoki mavzuni boshlash uchun hayajon va qiziqish uyg'otmasa, bu befoyda. Demak, o'quv muhitini rivojlantirish uchun mutaxassis barcha talabalarning butun e'tiborini jalb qilishi va ularga ma'ruzani o'qish faktlari va maqsadi haqida ma'lumot berishi kerak. Ular fanni o'rganishga qanchalik ko'p qiziqish bildirsa, shunchalik ko'p o'rganadilar.

Faol o'rganish

Faol ta'lim strategiyasi nafaqat talabalarga, balki o'qituvchilarga ham yordam beradigan strategiyalardan biridir. Ma'ruza o'rtasidagi munozara tanaffusi va talabalardan ma'ruzadan so'ng eng aniq fikrni taqdim etishlarini so'rash butun sinfni diqqat bilan ushlab turadi va bu faol o'rganish deb ataladi. Ularning ishtiroki o'qituvchiga ma'ruzaning qaysi qismiga ko'proq e'tibor qaratganligini tushunishga yordam beradi. Bunday aqlli taktikalar yoki ma'ruzalar orasidagi tezkor savollar talabani yaxshiroq va tezroq o'rganishga yordam beradi.

Talabalarning qiziqishlariga e'tibor qaratish

O'quvchilarining tabiatini yaxshiroq tushunishga yordam beradi va natijada ular samaraliroq bo'lishi mumkin bo'lgan o'qitish usuliga amal qilishadi. Talabalar nima qilgani va nimalarni o'zlashtirmaganligi haqidagi konstruktiv fikr-mulohazalar ularga bu o'zlashtirishni qanday yaxshilash mumkinligini aniqlashga yordam berdi. Ushbu strategiya talaba va o'qituvchi o'rtasidagi aloqani mustahkamlaydi va o'quv muhitini yaxshilaydi.

“Hech qanday muvaffaqiyatsizlik yo‘q. Faqat fikr-mulohaza.”,- deydi Robert Allen

Differentsial ko'rsatma

O'qitishning eng foydali strategiyalaridan biri tabaqalashtirilgan ta'limdir. Bu strategiyada o'qituvchi har bir o'quvchiga qobiliyat va qiziqishlardan kelib chiqqan holda topshiriqlar beradi. Shunday qilib, o'zlashtirishga qiynaladigan talabalar tegishli yordamga ega bo'ladilar va akademik ko'nikma yoki qobiliyatga ega bo'lgan talabalarga ularning darajasiga mos keladigan topshiriqlar beriladi. Bu har

kimning o'rganishdagi kamchiliklarini bilgandan so'ng o'qituvchilarning fidoyi xatti-harakatlarini ta'minlaydi va hech qanday talaba ortda qolmaydi.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim

O'qituvchilar shaxsga yo'naltirilgan ta'lim strategiyasiga biroz ko'proq e'tibor berishlari kerak. Talabalar ma'lumotlarni o'zlashtirganlaridan so'ng uni takroran ko'rib chiqishlari kerak. Ba'zan talabalar savollari javobsiz qoladi va bu ularni o'qishga va izlanishga majbur qiladi. O'qituvchilar har bir talabaga o'zlashtirish qobiliyati va uslubiga qarab vazifalarni belgilashlari kerak. Ushbu o'qitish strategiyasi talabalarga ishonchlilik, motivatsiya, mustaqil o'rganish, o'z-o'zini himoya qilish va o'z-o'zini aks ettirish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Loyihaga asoslangan ta'lim

Tajribali o'qituvchilar o'quvchilarni dars davomida o'rgangan ma'lumotlarini takrorlashga undash muhim degan bir fikrga kelishgan. Loyihaga asoslangan ta'lim haqida gap ketganda esa, o'quvchilarga topshirilgan loyihani bajarish uchun nimalarni o'rganishlari kerakligi haqida ma'lumot berish muhimdir. Ularni guruh bilan faol shug'ullanishga undash ham juda muhimdir. Shunday qilib, ularning faolligini oshirish uchun guruhlarda loyiha asosida o'qitishni targ'ib qilish muhimdir. O'qituvchilar talabalar guruhlarini juda ehtiyotkorlik bilan tanlab olishlari kerak, chunki har bir talabaning o'rganish uslubi va qobiliyati har xil.

Sinf texnologiyasi

Sinf texnologiyasi - bu o'qituvchi butun sinfni faollashtirish uchun foydalanishi mumkin bo'lgan eng yaxshi o'qitish strategiyasidir. Ushbu strategiyani har qanday bosqich talabalarida va o'quv yilining istalgan vaqtida qo'llash mumkin, chunki talabalar yangi tajribalarni boshlaridan kechirishi muhim. Video darslar, geologiya, geografiya va tarix kabi darslarda virtual sayohatlar, talabalarga asosiy ko'nikmalarni o'rganishga va ishlab chiqarishda foydalaniladigan qurilma va texnologiyalarning ishlash prinsiplarini yaxshi tushunishga yordam beradigan animatsiyalar ushbu o'qitish strategiyasiga moslashadi. Bundan tashqari, sinflarda aqlli doskalar, proyektorlardan foydalanish kerak.

So'rovga asoslangan o'qitish

Interfaol o'qitish o'qituvchi va talabaning muntazam o'zaro hamkorligi, talaba va talabaning o'zaro hamkorligi orqali talabalarni o'quv jarayoniga faol jalb etish orqali ularga ko'rsatmalar berish imkonini beradi. So'rovga asoslangan savollarga darsdan biroz vaqt ajratish talabalarining muloqot va muammolarni hal qilish kabi hayotiy ko'nikmalarini yaxshilashga yordam beradi. Savollarning sifati juda muhim va o'qituvchi talabalardan mavzuga asoslangan savollar yoki boshqa tegishli savollar berishi kerak. Biroq, so'rovga asoslangan o'qitish strategiyasi ochiq savol-javob va tasdiqlash savollari bilan boshqariladi. Bularning barchasi o'qituvchilar va o'quvchilarning uzoq muddatli xotirasidan foydalanishga yordam beradi.

O'yinga asoslangan o'qitish

O'yin davomida olingan saboqlar o'quvchining ongida uzoq vaqt saqlanib qolishi kuzatiladi. Ushbu o'qitish strategiyasi o'quvchilarni darsda yanada faolroq qiladi. O'yin va o'rganish usullari har bir o'qituvchining o'qitish usullari ro'yxatida bo'lishi kerak. Yosh talabi to'siq bo'lmasligi kerak, chunki Gamifikatsiya o'quvchi va talabalarda asosiy ko'nikmalarni rivojlantiradi va yaxshilaydi.

Gamifikatsiya ta'limning kelajagi va o'qituvchilar ushbu strategiyadan samarali foydalanishlari kerak. Bu strategiyadan maktab va oliy ta'lim muassasalarida barcha fanlarni o'qitishda foydalanish mumkin. Har bir fanning xususiyati va talabalarining yoshiga o'yinlarni moslashtirish muhim.

Konvergent va divergent fikrlash

Barcha o'qituvchilar bilishi kerak bo'lgan asosiy ta'lim strategiyalaridan biri bu ikkita fikrlash usuli: konvergent fikrlash usullari va divergent fikrlash usullari. O'qituvchilar o'z talabalariga uning farqi haqida ma'lumot berishlari kerak, chunki konvergent fikrlash bitta yechimga erishishning bir necha yo'li mavjudligini anglatadi. Boshqa tomondan, divergent o'qitish usuli talabalarni berilgan savol yoki muammoni hal qilish uchun asosiy tushunchalarni o'rganishga va tushunishga majbur qiladi. Agar o'qituvchilar va talabalar bu farqlarni bilishsa, o'rganish osonroq va yaxshi bo'ladi.

Muammoga asoslangan o'rganish

O'qituvchi amal qilishi kerak bo'lgan asosiy ta'lim strategiyalaridan biri muammoli ta'limdir. Ular dars oldidan muammoli ochiq savollar ro'yxatini tayyorlashlari va sinfdan ularni guruhlar yoki jamoalar bo'lib yechishlarini so'rashlari kerak. Ushbu uslub o'qituvchilarning mos ravishda ko'chirish va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish va yaxshilashga yordam beradi.

Vizualizatsiya

Sinfdan vizualizatsiyani joriy etish - bu muassasalar va o'qituvchilar talabalarga darslik mazmunini vizual va real dunyo bilan tushunishlari uchun foydalanishi mumkin bo'lgan eng ilg'or o'qitish strategiyasidir. Bu talabalarga o'z sinflarida o'tirgan holda dunyoni his qilishlariga imkon beradi. Ammo yana, bu sinfni faollashtirishning yana bir strategiyasi. Bunda o'qituvchi asosiy rolni o'ynashi kerak, bu haqida Bill Geyts shunday deydi:

“Texnologiya shunchaki vositadir. Bolalarni birgalikda ishlashga undash va ularni rag'batlantirishda o'qituvchi juda muhim”.

Kooperativ ta'lim

O'qituvchilar haftada kamida bir marta sinfdan hamkorlikda o'rganish strategiyalari ustida ishlashi kerak. Ushbu strategiyaga amal qilishning ko'plab usullari mavjud, masalan, matematik jumboqlarni yechish, tez kasr savollari, ilmiy tajribalarni bajarish, qisqa drama eskizlari, guruh taqdimotlari yoki bir sinf o'qituvchilari o'rtasida tez-tez so'raladigan savol-javob sessiyalari. Ushbu o'qitish strategiyasi talabalarning og'zaki ko'nikmalarini yaxshilaydi.

Xulq-atvorni boshqarish

O'qitish usullari singari, o'qituvchilar xatti-harakatlarni boshqarish bo'yicha o'qitish strategiyasidan xabardor bo'lishlari kerak. O'qituvchilar va o'qituvchilarning o'zaro hurmati sinfning samarali ta'lim va intizomli muhitini saqlab qolish uchun muhimdir. Muassasalar yoki o'qituvchilar o'qituvchilarni dars davomidagi xatti-harakatlari, o'qituvchilari va hamkasblari bilan umumiy munosabatiga qarab mukofotlashlari kerak. O'qituvchilar ushbu strategiyaga qat'iy rioya qilishlari kerak. Chunki shovqinli, betartib yoki intizomsiz muhit o'qitish samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Neft va gaz sohasi muhandisi bo'lish judayam katta mas'uliyat talab qiladigan kasblardan biri hisoblanadi. Birgina xato insonlar hayotini xavf ostiga qo'yishi, tabiatga esa ulkan zarar keltirishi mumkin. Shu sababli bu soha vakillarini tayyorlashda ularga beriladigan ta'lim sifati muhim sanaladi. Neft va gaz yo'nalishida tahsil oladigan talabalarga nazariy bilim bir qatorda amaliy ko'nikmalarni shakllantirib borish kerak. Buning uchun esa yuqorida qayd etilgan o'qitish usullari va strategiyalardan keng foydalanish tavsiya etiladi. Talabalarda amaliy diagnostic ko'nikmalarni rivojlantirishda ko'rgazmali metoddan foydalanish yaxshi natija beradi. Bunda dars davomida neft va gaz sanoatida foydalaniladigan qurilma va asboblarning maketlaridan foydalanish talabalarda mavzu haqida kengroq tushuncha va tasavvurga ega bo'lishiga yordam beradi. Shu bilan bir qatorda loyihaga asoslangan ta'lim metodidan ha bir vaqtning o'zida foydalanib, talabalar guruh bo'lgan holatda qurilma yoki asboblarning

maketlarini o'zlari yasashlari va ularning ishlash prinsiplari haqida mustaqil izlanishlar olib borishlari ham mumkin. Bu ularda yaratuvchanlik va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini yaxshi rivojlantiradi. Har bir darsda mavzuning xususiyatidan kelib chiqqan holda o'qitish metodlari va strategiyalardan foydalanib, talabalarda bilim olishga bo'lgan ishtiyoqni oshirish va ularda kasbiy bilim, ko'nikma va malakani shakllantirish mumkin.

Xulosa

Bu yerda biz barcha o'qituvchilar bilishi kerak bo'lgan o'qitish strategiyalari haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Ushbu o'qitish strategiyalarini bilish neft va gaz yo'nalishi mavjud universitetlarda sifatli ta'lim olishlari uchun yanada ijodiy va dinamik joyga aylantiradi.

Ushbu tez o'zgaruvchan dunyoda neft va gaz sohasini tanlagan talabalarda amaliy-diagnostik ko'nikmalarini rivojlantirishda o'qituvchilar o'qitish metodlari va strategiyalarning eng samaralilaridan foydalanishlari zarur. Bu esa ularga, o'z navbatida, o'qituvchining shaxsiyati talabalarni ulardan o'rganishga va bu jamiyatga foyda keltiruvchi yaxshi mutaxassis bo'lishga ilhomlantirishi kerak. Haqiqat shundaki, o'qituvchilik boshqa barcha kasblarni o'rgatadigan kasbdir, shuning uchun ta'lim muassasalari o'z o'qituvchilarini zamonaviy dunyo bilan yangilab turish uchun vaqti-vaqti bilan o'qitish usullari va o'qitish strategiyalari bo'yicha tegishli ko'rsatmalar berishga sarmoya kiritishlari kerak. Shundagina o'z sohasining yetuk, malakali va yaratuvchi mutaxassislarni yetishtirib chiqarish mumkin.

Ta'lim bizning kelajak pasportimizdir, chunki ertangi kun unga bugun tayyorlanayotgan odamlarnikidir.

Malkolm X

Foydalanildan adabiyotlar:

1. J.G'.Yo'ldoshev, S.A.Usmonov. Pedagogik texnologiya asoslari. T- O'qituvchi, 2004.
2. R.J.Ishmuhammedov Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. T- 2006.
3. Utemov V.V., Zinovkina M.M., Gorev P.M. Ijodkorlik pedagogikasi: ilmiy ijodkorlikning amaliy kursi: darslik. - 2013. - 212 p.
4. Bobrikov, V.N. Nauchno-teoreticheskiye osnovi neprerivnogo texnicheskogo professionalnogo obrazovaniya / V.N. Bobrikov: Monogr. / Kuzbass, gos. texn. un-t. Kemerovo, 2002. – 127 s.
5. Kojevnikova, T.V. Osobennosti innovatsionnogo obucheniya v sisteme DPO (na primere perepodgotovki spetsialistov dlya neftyanoy i gazovoy promishlennosti) / T.V. Kojevnikova // Ucheniye zapiski AGNI. – Almeteyevsk: Izd-vo AGNI, 2005. T. III. – S. 168 – 178.